

INFORMATIKA FANINING RIVOJLANISH TARIXI

Maxmudova Saodat Maxmudjonovna

Urganch shahar 14-maktab informatika fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada informatika fanining rivojlanish tarixi, elektron hisoblash mashinalarining rivojlanish davrlari haqida ma’lumotlar berilgan

Kalit so‘zlar: Elektron hisoblash mashinalari, kompyuter, yarimo‘tkazgich, operativ xotira

EHMLar bir-biridan texnik xarakteristikalarini, mantiqiy tashkil etilishi, elementlar bazasi hamda programma ta’minoti bilan farqlanadi. EXMLarning rivojlanish jarayonida asosiy omillardan biri, mashinalarning foydali ish koeffitsientini oshirishga harakat bo‘lgan. Yuqorida qayd etilgan va boshqa xarakteristikalariga asoslangan holda EHMLarni shartli ravishda avlodlarga bo‘lish qabul qilingan. EHMLarning texnik iqtisodiy ko‘rsatkichlarining o‘zgarib turishi ularning qurilmalarida ishlatiladigan elektron sxemalarga va ishlash tezligiga bog‘liq bo‘lib, EXMLarning elementlar bazasi, avlodlarning kriteriyasi bo‘lib xizmat qiladi.

Birinchi avlod–EHMLarning elementlar bazasi asosan elektron lampalardan tashkil etilgan. Bunday mashinalarning paydo bo‘lishi 50-yillarga to‘g‘ri keladi. Bu avlod mashinalariga misol qilib, BESM-1, Minsk-1, Ural-1, Ural-2, M-1, M-2, Strela mashinalarini keltirish mumkin. Ularning operatsiya bajarish tezligi sekundiga 2-3 ming operatsiyani tashkil qilib, operativ xotira hajmi 4 Kbayt bo‘lgan.

Ikkinchi avlod mashinalarining elementlar bazasi sifatida tranzistorlar xizmat qilgan. Yarim o‘tkazgichlarning ishlatilishi EHMLarning operativ xotira hajmi va ish bajarish tezligini sezilarli darajada oshirdi. EHMLarning og‘irligi, ulchami va elektr manbaiga extiyoji kamaydi. EHMning dasturiy ta’minoti rivojlanishi hisobidan ularning qo‘llanilish doirasi kengaydi. Ikkinchi avlod mashinalariga quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin: Ural-14, Ural-16, Minsk-22, BESM-b, BESM-3,

BESM-4, M-222, MIR-2, Nairi va boshqalar. Ularning ish bajarish tezligi sekundiga 30 ming operatsiya, operativ xotira hajmi 8 Kb, 16 Kb va 32 Kb nitashkiletardi.

Uchinchi avlod EHM lari elementlar bazasi mikro elektronikaga asoslangan bo'lib, ular integral sxemalarning qo'llanilishi bilan xarakterlanadi. Uchinchi avlod mashinalariga ES tipidagi ES-1010, ES-1020, ES-1030, ES-1040, ES-1050, ES-1066, Elektronika 60, SM-3, SM-4 va boshqa tipdagi mashinalarni misol qilib olish mumkin. Ularning operatsiya bajarish tezligi 500 mingdan 1 mln. operatsiyagacha bordi. Operativ xotira hajmi esa 64 Kb dan 1204 Kb edi.

To'rtinchi avlod mashinalarining elementlar bazasi katta integral sxemalarga asoslangan bo'lib, qurilma sifatida kremniy plastiklaridan foydalanildi. Bu avlod mashinalariga Elbrus tipidagi mashinalarni misol qilib keltirish mumkin. Uning operatsiya bajarish tezligi sekundiga 5 millionni tashkil etib, 64 Mbaytgacha operativ xotira hajmiga ega bo'ldi.

Mikroprotsektorlarning paydo bo'lishi hisoblash texnikasi rivojlanish tarixida revolyutsion bosqich bo'ldi. Mikroprotsektorlar asosida kompyuter davri boshlandi. Beshinchi avlod mashinalari elementlar bazasi ulkan katta integral sxemaga asoslangan bo'lib, sun'iy intellekt asosida ishlaydi. Ma'lumotlarni kiritish va chiqarish tovush va tasvirlar orqali amalga oshiriladi.

Shaxsiy kompyuterlarning asosiy qurilmalari quyidagilardan iborat:

1. Sistemalar bloki (protsektor)-bu kompyuter ishini boshqaruvchi va hamda hisob-kitobni bajaruvchi qurilma.
2. Klaviatura -bu kompyuter xotirasiga belgilarni kiritish vazifasini bajaradi.
3. Monitor (display)-bu qurilma matn va grafik ko'rinishidagi ma'lumotlarni tasvirlaydi.
4. Bosmaga chiqarish qurilmasi -bu qurilma matn va grafik ko'rinishidagi ma'lumotlarni qog'ozga bosib chiqarish uchun xizmat etadi.

Asosiy mikroprotsektor -bu kompyuterning butun ishini boshqaradi va hamma hisob-kitobni bajaradi. Tezkor xotirada kompyuter bajaradigan dastur hamda shu dastur uchun foydalanadigan ma'lumot joylashgan bo'ladi. Bu xotiraning hajmi 640 Kbaytdan 512 Mbaytgacha hatto undan ham katta bo'lishi mumkin. Elektron

sxemalar (kontrolerlar) kompyuter tarkibiga kiruvchi qurilmalarning ishlarini boshqaruvchisi hisoblanadi. Kiritish -chiqarish porti, bu orqali protsessor tashqi qurilmalar bilan ma'lumot almashtirish uchun xizmat qiladi

2. Kompyuterning tashqi qurilmalariga klaviatura, monitor, printer, egiluvchan magnit disklari va boshqalar kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.Rahmonqulov “IBM PC shaxsiy kompyuterida ishlash”,T.: “Sharq”, 1998.3.
2. A. Axmedov N. Taylaqov “Informatika”, Toshkent “O'zbekiston”, 2001